
ECOS DO FEMININO EM HILDA HILST: UMA LEITURA POSSÍVEL “DAS COISAS DO LÁ FORA”

Echoes of the feminine in Hilda Hilst: A possible Reading “The things out there”

João Paulo Fernandes¹

RESUMO

O objetivo principal deste artigo é fazer uma leitura analítica dos ecos do feminino em um poema sem título, de Hilda Hilst, que compõe o livro *Júbilo, memória, noviciado da paixão* (2003), no qual um dos versos é chamamento “das coisas do lá fora”. A metodologia aplicada à análise é de caráter analítico-bibliográfico, ou seja, qualitativamente, são evidenciadas as imagens que se constroem pelo subjetivo do leitor enquanto reverbera algumas nuances do feminino possíveis pelas metáforas e o eu poético. Desse modo, é possível compreender imagens que sentenciam escolhas da figura feminina, corpo que se movimenta pelas palavras e vozes que transbordam desejos, dando contorno ao erotismo que mantém um diálogo com os objetos gozosos em penumbra pela evocação do amado. As imagens poéticas acentuam limites do erótico pelo não dito, que se complementam pelo olhar externo do interlocutor quando infere a mulher além da estruturação física e reconhece a sua altivez.

Palavras-chave: Poesia Brasileira, Hilda Hilst, Feminino e Erotismo.

ABSTRACT

The main objective of this article is to make an analytical Reading of the echoes of the feminine in an untitled poem, by Hilda Hilst, which composes the book *Júbilo, memória, noviciado da paixão*, in which one of the verses is a call to “the things outside”. The methodology applied to the analysis is of an analytical-bibliographical character, that is, qualitatively, the images that are constructed by the reader’s subjective are evidenced while reverberating some nuances of the feminine possible by the metaphors and the poetic self. In this way, it is possible to understand images that sentence choices of the female figure, a body that moves through the words and voices that overflow desires, giving contour to the eroticism that maintains a dialogue with the joyful objects in shadow by the evocation of the beloved. The poetic images accentuate the limits of the erotic by the unsaid, which are complemented by the external look of the interlocutor when he infers the woman beyond the physical structure and recognizes her haughtiness.

Key-words: Brazilian poetry, Hilda Hilst, Feminine and eroticism.

1. INTRODUÇÃO

A produção literária da escritora paulista, Hilda Hilst, que dedicou uma vida inteira à escrita de prosa, poesia, teatro entre outros gêneros literários, tem sido cada vez mais divulgada e estudada por pesquisadores nacionais e internacionais, o que desconstrói a rotulação de autora pornográfica, e

¹ Doutor em Letras, UNIVASF, proesia@yahoo.com

suscita outros aspectos de sua arte, principalmente por contribuir com reflexões pertinentes acerca de seus escritos poéticos.

Quanto à pertinência de sua produção literária é acertado dizer que as metáforas permitem ao leitor sair do óbvio, da superficialidade e adentrar no universo hilstiano, especificamente pelo que se aproxima da linguagem poética. A partir dessa primeira proposição, pretende-se delinear possíveis respostas às questões: Hilda, por vezes foi associada à escrita pornográfica, quais elementos corroboram ou negam esse feito em sua poesia? Ainda sobre essa vertente, não estaria o leitor/crítico reduzindo a dimensão erótica de sua obra à pornografia?

Nessa perspectiva, aponta-se para o encontro entre sua produção poética com algumas reflexões teóricas, assim como a relevância de articular sua poesia, necessariamente, em *Júbilo, memória, noviciado da paixão* com ideias que incutam a produção de sentidos a partir das imagens que são amalgamadas pela linguagem.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Sob efeito de registro histórico, toda e qualquer literatura se apresenta autônoma, não necessita de elementos externos para que seja firmada e/ou reconhecida pela sua qualidade estética. Em função de um caráter didático, não que a literatura a tenha, sugere-se, de modo articulado, um diálogo teórico-analítico que gire em torno do legado poético hilstiano, apontando para as aproximações que há entre os dois eixos.

Ezra Pound inicia o segundo capítulo de *ABC da Literatura* (2006) questionando sobre “O que é literatura, o que é linguagem, etc.?”, apresentando um diálogo sobre o método para se descobrir elementos relacionados às coisas que se deseja, ou ainda coisas para as quais se buscam compreensão. Os questionamentos propostos reúnem considerações dependentes, isto é, elementos que apontam imbricamento entre as artes.

Para Pound literatura é linguagem carregada de significado, parte-se do eu-poético que fala aos sujeitos, tornando-se expressão viva de experiências através dos versos que, na folha de papel, ganham forma. Sinteticamente, o autor acentua a importância da linguagem na literatura quando afirma que “Literatura é novidade que PERMANECE novidade” (POUND, 2006, p. 33). Tal permanência caracteriza o eixo centralizador da questão, ou seja, aquilo que mantém o equilíbrio entre o uso da palavra e a passagem do tempo.

Na poesia, a significação se apresenta pelos signos que ganham forma e valor estético, associada às imagens que se objetivam na transmissão de um conteúdo, o qual não determina sua abordagem. Os signos referem-se à escolha, sistematicamente pensada pelo poeta, para a construção de seu texto enquanto obra de arte. Assim, o poema caracteriza-se como unidade de significação que se torna ato de comunicação e faz compreender o conteúdo da arte.

Para Adorno (2003, p. 66) “a referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela”. Em decorrência da subjetividade das metáforas, a construção poética se utiliza da linguagem para referenciar o social dentro da própria composição lírica. Com isso, compreende-se que tais combinações geram a permanência na memória porque é através das palavras que se formam versos.

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o *externo* (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, *interno* (CANDIDO, 2000, p. 4).

A articulação entre a literatura e sociedade dá-se pela fusão do texto e contexto, quando expressos pela palavra e sua combinação para a interpretação. Desse modo, o social como elemento pertencente à estrutura interna, na qual a forma já pressupõe o conteúdo e vice-versa, uma vez que não existe forma atemporal. A forma é, sem dúvida, o que caracteriza o texto poético, e é a partir dela que o conteúdo é captado, relativizado, semiotizado e interpretado.

Segundo Pécora (2010, p. 9), alguns críticos dizem que a autora teria utilizado “(...) a estratégia escandalosa de chamar atenção para a sua obra por meio da suposta adesão ao registro pornográfico”. Logo, o reconhecimento de que, mesmo com polêmica ideia de ter construído escritos de traços temáticos pornográficos, Hilda Hilst não deixou de receber notório reconhecimento por sua literatura. Fora do Brasil, os críticos franceses destacaram amplamente sua literatura, em resenha publicada no *Jornal Libération*.

É pertinente explicitar que o “apelo pornográfico” não prejudica em nada sua produção literária, de modo que haja compreensão daquilo que se aplica a obsceno, pornográfico, erótico, desde a terminologia até a subjetividade poética. Para Pécora (2010, p. 19) “A ideia de erotismo não ficaria mal, por exemplo, aplicada a livros como *Júbilo, memória noviciado da paixão; Cantares; Amavisse; e Poemas malditos, gozosos e devotos*, desde que se ajustasse a uma concepção de erotismo em diálogo com matrizes tradicionais [...]”.

Com isso, aponta-se para o cerne do trabalho, que é desconstruir a ideia de pornografia na poesia de Hilst e, através das imagens simbólicas estabelecer maior entendimento acerca da voz feminina, bem como o erótico que se define pelo lirismo.

3. METODOLOGIA

Delineou-se a metodologia a partir de leituras teórico-críticas com ênfase nas impressões do leitor, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, na qual o poema de Hilda Hilst é analisado em interface com os referenciais que fomentam sua fortuna crítica. Uma leitura do poema foi apresentada como possibilidade de compreender o feminino e seus ecos acerca do desejo, da paixão, que se plasman nas palavras e seus efeitos sobre o amor erótico.

Outras leituras são possíveis, no entanto, optou-se pela acentuação das imagens que se constroem pelos versos e corroboram com o imaginário do leitor, no que tange à figurativização da mulher e seus interditos, especialmente pela retomada da mensagem mítica presente no poema pela representação do mito dionisíaco.

De caráter bibliográfico, a amostragem de análise é delimitada pelo poema, que faz parte do todo intitulado Júbilo, memória, noviciado da paixão; sem título, sendo o primeiro dos dez que formam uma seção no livro, *Ode, descontínua para flauta e oboé: de Ariana para Dionísio*, instiga o leitor nas ambivalências dos vastos sentimentos, a exemplo da paixão ardente que se ramifica ao amor.

Nessa perspectiva, as interpretações acerca do poema tecem um paralelo entre teoria e prática leitora resultando em olhares que subjetivam o eu lírico e referencia o feminino, o qual é (res)significado pela escritura da palavra no contexto literário análogo às vivências de mulheres em seu exterior que se tornam internos pelos versos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ficção hilstiana é, essencialmente, poética. Hilda Hilst deu voz a diversos narradores, a exemplo de Lucius Kod, em *Rútilo Nada*, isso na narrativa ficcional. Já na poesia, mesmo que não se possa nomear o sujeito que fala, é possível pela subjetividade estabelecer um diálogo com o eu-lírico, em que a voz pode ser compreendida pelos ecos femininos ou masculinos, cumprindo-se o objetivo da análise, a evocação é dada por um eu feminino, que canta ao amado senhor e invoca a sua presença, ao mesmo tempo em que recria significados aos rituais do amor.

Caracterizado por não ter títulos, os poemas de *Júbilo, memória, noviciado da paixão*, teriam como cerne o erotismo. Desse modo, ao perceber que o erotismo é tema presente em sua poesia, busca-se evidenciar os caminhos de sua composição, na leitura de *Júbilo, memória, noviciado da paixão*, composição poética de grande densidade lírico-subjetiva, realizada anos depois de uma série de trabalhos da poetisa exclusivamente dedicados à dramaturgia. Para Nelly Novaes Coelho, em *Cadernos de Literatura* (1999, p. 73):

Seu retorno à poesia se dá com *Júbilo, memória, noviciado da paixão* (1974). Entre esta e a da primeira fase, há uma evidente distância: não propriamente de valor poético, mas de *intensidade*. Todos os temas, então cantados, voltam aqui com uma nova densidade. O *erotismo* é aqui o nervo central. É na evolução do conceito da *sexualidade*, presente em sua poesia inicial, para o erotismo desta última, que se expressa o problema da mulher em nossos tempos de mutação: ela se redescobrando como algo especial, por ser *princípio, expansão e duração* do homem no tempo (COELHO, 1999, p. 73).

A experiência amorosa presente na poesia de Hilda Hilst, especificamente em *Júbilo, memória, noviciado da paixão* (2003), oferece ao leitor um panorama do ritual erótico da mulher para com o homem, expressado pela subjetividade do eu feminino, remetendo à construção de uma poesia que se tornou cada vez mais madura.

“É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas.”, inicia o capítulo *Ode, descontínua e remota para flauta e oboé*, e ecoa a divindade Dionísio representando o chamamento e o território sagrado. O destaque maior está associado à pessoa que chama, ou seja, a voz feminina que mais adiante será dada maiores especificações, de modo que indicia a ausência, o distanciamento.

O Dionísio chamado representa não só a divindade, mas a materialidade da força física, assim como a configuração da presença masculina, aquele que supre o desejo, que preenche o vazio. É possível ainda pensar que a imagem do deus está associada ao fato de se relacionar com mortais, isto porque nos primeiros versos não se tem a informação de quem seja a voz, infere-se que seja feminina, mas não há como definir se é, necessariamente, de uma mortal ou de uma deusa.

Na sequência, o primeiro verso se junta a outros dois, formando a primeira estrofe. “É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas./ Voz e vento apenas/ Das coisas do lá fora”, isotopias de voz, vento e coisas contribuem para adentrar-se no universo da natureza, e articulá-lo com a divindade mencionada logo de início. De forma detalhada, a voz e o vento estão diretamente relacionados, ou melhor, remetem ao grito sussurrado, aquele que pode chegar ou dispersar-se pela propagação eólica.

“Das coisas do lá fora” reúne várias possibilidades (res)significativas da voz feminina, exaltando principalmente, o desejo e a necessidade de estar junto do objeto de consumo, que necessariamente não seja a figura masculina, ou talvez, estejam ligados indiretamente. Observa-se

que reúne na figurativização de “coisas”, quando relacionada do lá fora, uma série de elementos que são atribuídos ao externo, e ao mesmo tempo sem que seja significativo pela separação, mas pela fusão dos ambos, isto é, forma e conteúdo exprimem a unidade significativa do poema.

O universo individual feminino é ecoado quando “E sozinha supor/ Que se estivesses dentro”, uma vez que a solidão é metaforizada pelo “sozinha” e, concernente a isso, infere-se que a solidão, os sentimentos mais íntimos sejam repensados numa perspectiva de liberdade, de fuga, nem que seja apenas pelo território mental. Além de poder relacionar pela amplitude do interno ao mencionar “dentro”, claro, ressaltado pela categorização do “se”, ou seja, aquilo que significa possibilidade, indefinição etc., onde a voz da mulher ganha forças, mesmo que a princípio sejam antagônicas.

Eu jamais ouviria. Atento
Meu ouvido escutaria
O sumo do teu centro. Que não venhas, Dionísio.
(HILST, 2003, p. 59)

A voz feminina ganha ênfase ainda mais significativas nos versos destacados acima, principalmente, por singularizar pelo advérbio “jamais” a negação do sentimento, negando-se à submissão, por mais que a falta lhe consuma, angustie. Ao entoar a voz pelas antíteses do não, claramente enfatizado, e o sim implicitamente mencionado, visualiza-se o desejo de possuir, do encontro com Dionísio, mesmo que externe “Que não venhas”, porém, “O sumo do teu centro”, implica o deleite, o prazer.

O cunho erótico é expressamente marcado pelo “sumo”, aquele que vem de dentro. E, de certa forma, o fluxo que incorre não só em prazer dionisíaco, mas que permite à amada, na sua incompletude, implorar e explorar minúcias sentimentais. Por outro lado, recria-se a imagem da mulher que espera, pacientemente, e no silêncio talvez, exulte o mais pessoal de todos os sentimentos, aquele que por vezes era conhecido apenas por ela.

Porque é melhor sonhar tua rudeza
E sorver reconquista a cada noite
Pensando: amanhã sim, virá.
(HILST, 2003, p. 59)

Outras imagens começam a se revelar a partir do trecho acima, desnudando a falta, a ausência sentida, onde o “sonhar” acaba por significar a (in)compreensão do amado por não atender o pedido, o chamamento ao leito. O importante é que a voz feminina não se rende aos caprichos, pelo contrário, o sonhar metamorfoseia os sentimentos, causando no leitor uma ideia de superação.

A ideia de superação fica cada vez mais clara quando metaforizada pela “reconquista a cada noite”, imagem que elucida a imaginação, a criação que fecunda e alimenta. “Pensando: amanhã sim,

virá”, torna a figura da mulher fortalecida, eximindo-a de coitada, frágil; àquela capaz de suportar a dor, o abandono, e alcançar vigor para superar a não vinda de Dionísio.

E o tempo de amanhã será riqueza:
A cada noite, eu Ariana, preparando
Aroma e corpo. E o verso a cada noite
Se fazendo de tua sábia ausência.
(HILST, 2003, p. 59)

Por fim, os versos apresentados iconizam não o término, mas, uma continuidade dos sentimentos que são vocalizados pelo eu-feminino, e que só agora se revela enquanto nomenclatura. A esperança é algo, extremamente simbólico à mulher no poema, e provavelmente, a característica mais densa, uma vez que o seu alcance seja algo próprio ao universo feminino, já que o recompor das forças é inerente àquela que sofre, mas que se reconstrói na e pela dor.

Ariana, personagem (re)criada a partir do mito grego de Ariadne, se revela no poema através do ritual amoroso, preparando aroma e corpo. A imagem de tecelã é retomada por conduzir e manter o equilíbrio e, acentuada nos versos finais, uma vez que é responsável por preparar o corpo, a noite e na ausência se renovar. A figura de Ariana está relacionada àquela de contorna situações improváveis, soluciona problemas e, principalmente por recriar possibilidades que resultem na superação da dor, da angústia etc.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao adentrar o universo poético hilstiano, precisamente em *Júbilo, memória, noviciado da paixão*, verificou-se as possibilidades de transitar entre as palavras metaforizadas no plano que constitui a voz feminina, estabelecendo maior intersecção entre o eu-lírico e o leitor que, implicitamente, contribui para o entendimento da materialidade textual.

Intencionalmente, o universo feminino em Hilda Hilst estabelece um diálogo com o leitor, através das oposições, das experiências dos sujeitos (res)significados por Ariana e Dionísio. Nessa perspectiva, o fazer literário rompe com paradigmas sociais e estabelece a interação pela linguagem, corroborada na identificação das vozes, principalmente, pela voz feminina como reveladoras de seus estados de prazer e dor.

Apresentada pelo mundo ficcional, Ariana contribui na exposição do tecer, não mais com o fio, mas, por conduzir efeitos (res)significados que rompem com o modelo de fragilidade e submissão, permitindo reflexões acerca de como a voz feminina se constrói no poema, e como o transpor das ideias incorrem em um novo modelo de mulher, dada a ausência e do chamamento dionisiaco.

REFERÊNCIAS

CANDIDO, A. **Na Sala de Aula**. São Paulo: Ática, 1985.

CANDIDO, A. **Literatura e sociedade**. São Paulo: LAG, 2000.

COELHO, N, N. *et al.* **Feminino singular**. São Paulo: Arquivo Municipal, 1989.

COELHO, N, N. **Dicionário crítico de escritoras brasileiras**. São Paulo: Escrituras Editora, 2002.

COHEN, J. **Estrutura da Linguagem Poética**. São Paulo: Cultrix, 1978.

HILST, H. **Júbilo, memória, noviciado da paixão**. São Paulo: Globo, 2003.

PÉCORRA, A. **Por que ler Hilda Hilst**. São Paulo: Globo, 2010.

POUND, E. **ABC da Literatura**. São Paulo: Cultrix, 1977.

SALLES, I, M. **Cadernos de literatura: Hilda Hilst**. Vol. 8. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1999.